

O‘SIMLIKLARDA UGLEVODLAR MANBASI VA UNING ROLI

Tuxtaboyeva Feruza Muratovna b.f.n., dotsent, Andijon davlat universiteti

feruzatoxtaboyeva1971@gmail.com

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li, o‘qituvchi, Andijon davlat universiteti

ibroximismoilov05@gmail.com

Qorasheva Dilbaroy Murodjon qizi

dilbaroymurodovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578696>

Annotatsiya: O‘simliklar hayotiy faoliyatining barcha jarayonlari o‘shish, rivojlanish, stressga chidamlilik va modda almashinuvi energiyaga bog‘liq. Bu energiya manbai sifatida, asosan, fotosintez natijasida hosil bo‘lgan uglevodlar xizmat qiladi. Uglevodlar o‘simlik hujayralarida nafaqat zahira moddalari, balki energiya manbai sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Ularning parchalanish jarayoni dissimilatsiya deb ataladi.

Kalit so‘zlar: uglevod, fotosintez, energiya, dissimilatsiya, stress.

Аннотация: от энергии зависят все процессы жизнедеятельности растений-рост, развитие, стрессоустойчивость и обмен веществ. Источником этой энергии служат в основном углеводы, образующиеся в результате фотосинтеза. Углеводы важны в растительных клетках не только как резервные вещества, но и как источник энергии. Процесс их распада называется диссимиляцией.

Ключевые слова: углевод, фотосинтез, энергия, диссимиляция, стресс.

Abstract: all processes of vital activity of plants depend on energy for growth, development, stress resistance and metabolism. It serves as a source of energy, mainly carbohydrates, which are formed as a result of photosynthesis. Carbohydrates are important in plant cells not only as reserve substances, but also as a source of energy. Their decomposition process is called dissimilation.

Keywords: carbohydrate, photosynthesis, energy, dissimilation, stress.

Uglevodlar o‘simlik hujayralarida, asosan, fotosintez jarayoni natijasida hosil bo‘ladi. Bu jarayonda quyosh nuri ishtirokida karbonat anhidrid (CO_2) va suv (H_2O) birikib, xloroplastlarda glukoza ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) va kislorod (O_2) hosil qiladi:

Bu reaksiya o‘simliklarda organik moddalarning asosiy manbai hisoblanadi. Hosil bo‘lgan glukoza va boshqa monosaxaridlar kraxmalga yoki saxaroza kabi disaxaridlarga aylantiriladi va turli fiziologik ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Fotosintezda hosil bo‘lgan uglevodlar o‘simlikning barcha to‘qimalariga floema orqali tashiladi. Ayniqsa, saxaroza ko‘chma shakl bo‘lib, u energiya va uglerod manbai sifatida boshqa hujayralarga yetkaziladi. Uglevodlarning o‘simlikdagi funksiyalari uglevodlar o‘simlik organizmida bir nechta muhim biologik funksiyalarni bajaradi energiya manbai sifatida, uglevodlar, ayniqsa glyukoza, hujayra nafas olish (dissimilatsiya) jarayonida parchalanib, energiya (ATF) ajratib beradi. Bu energiya hujayra bo‘linishi, aktiv transport, biosintez va boshqa hayotiy jarayonlarga sarflanadi. Zahira modda sifatida o‘simliklar ortiqcha uglevodlarni kraxmal ko‘rinishida plastidlarda (xususan, leykoplastlarda) saqlaydi. Ushbu zaxiraviy modda vegetatsion o‘shish yoki stress holatida qayta ishlatish uchun xizmat qiladi. Qurilish materiali sifatida uglevodlar, ayniqsa selluloza, o‘simlik hujayra devorining asosiy komponentidir. Sellulozalar, pektinlar va boshqa polisaxaridlar hujayra tuzilmasini mustahkamlab turadi. Osmotik bosimni tartibga solishda uglevodlar hujayradagi osmotik muvozanatni saqlashda ishtirok etadi. Xususan, vakuoladagi shakarlar osmotik bosimni ushlab turadi va suv harakatini tartibga soladi. Metabolik oraliq mahsulotlar sifatida uglevodlar ko‘plab boshqa organik birikmalar (aminokislotalar, yog‘ kislotalari, nukleotidlar) sintezi uchun oraliq metabolitlarni beradi. Masalan, glyukoza-6-fosfat va fruktoza-6-fosfat biosintetik yo‘llar uchun substrat bo‘lib xizmat qiladi. Himoya va signal rovida ayrim uglevodlar yoki ularning hosilalari (masalan, oligosaxaridlar) o‘simliklarning himoya reaksiyalarini

faollashtiradi va signal moddalari sifatida stress holatlarida muhim rol o‘ynaydi. Uglevodlar almashinuvi va atrof-muhit bilan bog‘liq bunda uglevodlar sintezi va parchalanishi muhit sharoitlariga juda sezuvchan: yorug‘lik intensivligi, harorat, suv yetishmovchiligi va oziqa moddalar miqdori bu jarayonlarga ta’sir qiladi. Shu sababli, uglevodlarning manbai va roli nafaqat o‘simlikning normal rivojlanishida, balki ekologik moslashuv va hosildorlikda ham beqiyos ahamiyatga ega [1, 2].

Energiya manbai sifatida glyukoza va boshqa oddiy shakarlar o‘simlik hujayralarida ATF sintezi uchun asosiy substrat hisoblanadi. Ular glikoliz, Krebs sikli va oksidlovchi fosforillanish orqali energiyaga aylantiriladi. Ayniqsa o‘sovchan to‘qimalarda va urug‘ unishida uglevodlarning energiya manbai sifatidagi roli muhimdir. Strukturaviy komponentlar Uglevodlar, xususan selluloza va gemisellyulozalar, o‘simlik hujayra devorining asosiy komponentlari hisoblanadi. Bu polisaxaridlar hujayralarning mexanik mustahkamligini ta’minlab, o‘simliklarning tik turishiga yordam beradi. Zaxira modda sifatida kraxmal - asosiy zaxira polisaxarid bo‘lib, xloroplastlarda (kun davomida) va amiloplastlarda (tunda) to‘planadi. Zarurat tug‘ilganda u gidrolizlanib, glyukoza yoki boshqa shakarlar ko‘rinishida ishlatiladi. Transport shakli saxaroza o‘simliklarning floemasi orqali fotosintetik organlardan (masalan, barglar) heterotrof organlarga (masalan, ildiz, urug‘, meva) transport qilinadi. Bu modda o‘simlik ichidagi asosiy energiya tashuvchidir. Signal molekular sifatida ba’zi uglevodlar hujayra ichida signal molekula sifatida xizmat qiladi. Masalan, glyukoza konsentratsiyasi o‘zgarishi hujayra metabolizmini va gen ekspressiyasini boshqaruvchi signal zanjirlarini ishga tushiradi. Shuningdek, oligosaxaridlar himoya javoblari, o‘shish va differensiasiyani boshqarishda ishtirok etadi. Stressga qarshilikda roli quruqlik, sovuq, sho‘rlanish kabi stress sharoitlarida uglevodlar osmoprotektant sifatida ishlaydi. Masalan, trehaloz, mannitol, sorbitol kabi uglevodlar hujayra ichidagi osmotik bosimni saqlab, oqsillar va membranalarni barqarorlashtiradi. Biosintez uchun substrat uglevodlar lipidlar, nuklein kislotalar, fenol birikmalar va boshqa ikkilamchi metabolitlar biosintezida substrat sifatida ishtirok etadi. Masalan, shakarlar shuningdek flavonoidlar, lignin va gormonlar (masalan, auxinlar) sintezida ham muhimdir. Reproduktiv jarayonlarda roli uglevodlar gul ochilishi, changlanish, urug‘ va mevalarning rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Saxaroza va boshqa shakarlar gul to‘qimalariga energiya yetkazib berish orqali generativ organlarning rivojlanishini ta’minlaydi. O‘simliklardagi uglevodlar ko‘plab muhim fiziologik funksiyalarni bajaradi. Ular o‘shish, rivojlanish, energiya ta’minoti, stressga chidamlilik va signal uzatishda beqiyos ahamiyatga ega. Shuning uchun, uglevodlarning fiziologik rolini chuqur o‘rganish o‘simlik fiziologiyasi, agronomiya va biotexnologiyada muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi [3,4].

Xulosa qilib aytamizki, Uglevodlar o‘simlik hujayralarida asosiy organik birikmalar bo‘lib, ular fotosintez jarayonida hosil bo‘ladi. Ular nafaqat energiya manbai, balki strukturaviy komponent, metabolizm vositachisi va signal molekulari sifatida ham muhim ahamiyatga ega. O‘simlik organizmida uglevodlar turli xil fiziologik funksiyalarni bajaradi va o‘shish, rivojlanish, stressga qarshilik va modda almashinuvida asosiy rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Beknazarov O‘simliklar fiziologiyasi -2009.
2. Вторичные метаболиты растений: физиологические и биохимические аспекты. Часть 2 Алкалоиды -КАЗАНЬ -2009
3. S.X.Sulliyeva, F.A.Tojiyeva, U.B.Ravshanva “O‘simliklar fiziologik faol moddalari” fanidan amaliy mashg‘ulotlar — Termiz- 2023.
4. Ж.Х. Хожаев “Ўсимликлар физиологияси” – 2004.